

Interaction adolescents – parents dans le processus décisionnel de consommation des ménages : Application au choix de la destination touristique en contexte de la COVID-19

Interaction between adolescents and parents in the household consumption decision-making process: Application to the choice of tourist destination in the context of COVID-19

*Pauline Darline Etet-Baha, (PhD en Sciences de Gestion)
Département GEA de l'Institut Universitaire de Technologie,
Université de Douala, Cameroun*

*Gilles Célestin Etoundi Eloundou, (Professeur en Sciences de Gestion)
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion Appliquée
Université de Douala, Cameroun*

*Claude Bekolo, (Professeur en Sciences de Gestion)
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion Appliquée
Université de Douala, Cameroun*

Adresse de correspondance :

Faculté ou école de commerce : Institut Universitaire de Technologie
Nom de l'université : Université de Douala
Pays (ville) : Cameroun (Douala)
Code postal : 8698
Téléphone et/ou fax de l'établissement : (+237) 233 40 24 82
etetbaha@yahoo.com

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Etet-Baha, P. D., Etoundi Eloundou, G. C., & Bekolo, C. (2021). Interaction between adolescents and parents in the household consumption decision-making process: Application to the choice of tourist destination in the context of COVID-19. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(1), 1-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4474608>

DOI: 10.5281/zenodo.4474608

Published online: January 29, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

Interaction adolescents – parents dans le processus décisionnel de consommation des ménages : Application au choix de la destination touristique en contexte de la COVID-19

Interaction between adolescents and parents in the household consumption decision-making process: Application to the choice of tourist destination in the context of COVID-19

Résumé

La présente recherche teste l'interaction entre parents et adolescents du point de vue du modèle de décision familiale de Palan et Wilkes, en contexte camerounais et sous la menace de la pandémie de la COVID-19. La méthodologie de recherche employée est qualitative avec la conduite d'entretiens semi-dirigés de 17 adolescent(e)s et de leurs parents au sein de 14 familles, compte tenu de l'objectif de compréhension des comportements à l'étude. L'enquête a été menée au Cameroun dans les villes de Douala et de Yaoundé de 2013 à 2020. Sur les sept stratégies théoriques de Palan et Wilkes, cinq semblent être couramment utilisées dans l'interaction entre ces deux sous-groupes pour orienter le choix familial de la destination touristique, à savoir la stratégie de requête directe, d'expert, de légitimité, de recours aux émotions et de directivité. Les stratégies qui s'avèrent être non utilisées ni par les parents ni par les adolescents sont la stratégie de marchandage et celle de la persuasion. Cependant, il ressort également des résultats que l'ensemble des parents tiennent compte de l'avis de leurs enfants en général, et de celui des adolescent(e)s en particulier, en ce qui concerne le choix de la destination touristique. Enfin, les familles émettent une réserve mitigée en ce qui concerne un impact négatif de la pandémie de la COVID-19 sur leur processus décisionnel pour le choix de la destination touristique. Les implications managériales de cette étude permettent de ne plus s'arrêter, dans un processus de communication ou de conception d'offre touristique, aux préférences des parents ou des adultes seuls. Il serait donc judicieux, comme le font déjà plusieurs autres industries et secteurs vis-à-vis de la cible des adolescents, de s'adresser soit aux enfants seuls soit à des combinaisons familiales. Cette recherche présente néanmoins quelques limites, à savoir qu'elle avait vocation à comprendre le processus de décision familial, et non pas à mesurer quelle proportion de la population obéissent aux résultats obtenus. Cette dernière éventualité reste une perspective de recherche intéressante pour enrichir les résultats obtenus. Cependant, un aspect méthodologique est à mettre à l'actif de cette étude, c'est la confrontation des points de vue des adolescent(e)s avec ceux de leurs parents, de façon séparée, dans le but de mieux trianguler l'information, et cela de façon longitudinale sur une période de 07 années.

Mots clés : Interaction, Processus décisionnel de la famille, Destination touristique, COVID-19, Étude de cas.

Classification JEL : M31, D12, J63, L83, O15

Type de l'article : Recherche appliquée

Abstract

This research tests the interaction between parents and adolescents from the perspective of the Palan and Wilkes family decision model, in the Cameroonian context and under the threat of the COVID-19 pandemic. The research methodology used is qualitative with the conduct of semi-structured interviews with 17 adolescents and their parents in 14 families, taking into account the objective of understanding the behaviors under study. The survey was conducted in Cameroon in the cities of Douala and Yaoundé from 2013 to 2020. Of the seven theoretical strategies of Palan and Wilkes, five seem to be commonly used in the interaction between these two subgroups to guide the family choice of the tourist destination, namely the strategy of a direct request, legitimacy one, expert one, recourse to emotions and directivity strategy. The strategies that are not used by either parents or adolescents are the strategy of bargaining and that of persuasion. However, the results also show that all parents take into account the opinions of their children in general, and that of adolescents in particular, with regard to the choice of a tourist destination. Finally, families express a mixed reservation regarding a negative impact of the COVID-19 pandemic on their decision-making process for the choice of the tourist destination. The managerial implications of this study make it possible to no longer stop, in a process of communication or the design of a tourist offer, with the preferences of parents or single adults. It would therefore be wise, as several other industries and sectors are already doing with regard to the target of adolescents, to address either single children or family combinations. However, this research has some limitations, namely, that it was intended to understand the family decision-making process, and not to measure what proportion of the population obey the results obtained. This last possibility remains an interesting research perspective to enrich the results obtained. However, a methodological aspect to be highlighted in this study is the confrontation of the points of view of adolescents with those of their parents, separately in order to better triangulate information, and using a longitudinal study over a period of 07 years.

Keywords: Interaction, Family decision-making, Tourist destination, COVID-19, Case study.

JEL Classification : M31, D12, J63, L83, O15.

Paper type: Empirical research

1. Introduction

L'essor du secteur touristique ainsi que ses retombées durables sont importants pour le développement social, écologique et économique des pays en voie de développement (Anaba Ébanda, 2010). L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT, s.d.) est convaincue que le tourisme peut être un outil important pour lutter efficacement contre la pauvreté, en générant des richesses pour de nombreuses populations. Si les arrivées de touristes traditionnels sont estimées à 1 459 millions en 2019 (OMT, 2020), il n'en demeure pas moins qu'il existe également des formes alternatives de tourisme, comme le tourisme social. Très souvent informel, le tourisme social est plus favorable à la consommation interne du tourisme (Bélanger, Jolin et Mignon, 2007), parce qu'il est moins coûteux (Vandewalle, Borzakian et Gourdikian, 2009). Le tourisme interne est porté par les visiteurs résidents à l'intérieur du pays (OMT, s.d.), c'est-à-dire par les familles et les individus (Behnassi, 2008). Le rapport entre la consommation familiale du tourisme et le développement d'un pays peut être observé sous deux angles. Dans le premier angle, la famille est un entrepreneur touristique qui fait partie de l'offre (Christie and Crompton, 2001). Dans la seconde vue, la famille peut être observée du côté de la demande (Wu, 2007).

Les recherches sur le comportement d'achat de la famille ont gagné en importance, car cette cible est consommatrice de plusieurs catégories de produits (Ekasasi, 2005). C'est pourquoi la recherche en marketing dissèque cette cellule afin de comprendre les mécanismes qui sous-tendent son processus d'achat et les diverses influences que celui-ci peut subir. Dans ce cadre, l'interaction entre les adolescents¹ et les parents a fait l'objet de peu d'attention dans la littérature (Palan and Wilkes, 1997 ; Yao *et al.*, 2020). D'où l'objectif de cet article, voir en quoi (2) cette interaction est importante pour favoriser le développement de la consommation touristique et par des effets directs, induits et indirects, l'accroissement du secteur de l'offre touristique (Vellas, 2011). La deuxième partie de l'article vérifie (3) de façon empirique le modèle de l'interaction adolescents - parents proposé par Palan et Wilkes (1997), car c'est l'un des modèles les plus acceptés par la littérature (Bertol *et al.*, 2017). La méthodologie convoquée ici interprétativiste, donc qualitative, du fait de la nouveauté du sujet dans le contexte d'étude, le Cameroun en Afrique subsaharienne, s'appuie sur des entretiens individuels de 17 adolescent(e)s, ainsi que sur 14 entretiens de groupe des parents. La seconde collecte des données ayant servi de seconde base de triangulation des informations pour rechercher la saturation théorique chère à Glaser et Strauss (2010, cités par Rondeau et Paillé, 2016), aux côtés de la recherche documentaire. À l'issue de l'analyse et de l'interprétation des résultats obtenus, des pistes de recherches futures sont proposées (4).

2. Fondements théoriques concernant l'interaction adolescents – parents au cours du processus de choix familial d'une destination touristique

La littérature consacre de plus en plus le rôle des enfants, qu'ils soient plus ou moins âgés, dans les choix globaux effectués par la cellule familiale. C'est pourquoi il sera question dans cette partie d'étudier les diverses influences exercées sur ledit processus, ensuite il faudra s'appesantir sur le modèle particulier de Palan et Wilkes, avant de présenter comment sur le plan empirique l'on testera ce modèle.

¹ Personnes ayant entre 12 et 18 ans, habitant encore le toit familial et dépendant financièrement de leurs parents (Gouta, 2007).

2.1. Les diverses influences du processus décisionnel de la famille

Lorsque la famille doit définir selon un processus joint le produit qu'elle va acheter, elle subit des influences tant internes qu'externes, qui peuvent s'exercer séparément ou combinées (Touriscopie, 2003 ; Dali-Youcef, 2012). Dans le **Tableau 1**, ces différentes influences sont répertoriées.

Tableau 1. Les influences possibles du processus de consommation de la famille

Influences internes		Influences externes	
Facteur	Détails	Facteur	Détails
- Les variables liées à l'âge des enfants	De 0 à 8 ans, passifs. De 8 à 12 ans, influence limitée. Au-delà de 12 ans, des revendications plus fortes.	- Le budget vacances	Montant prévu pour les vacances et dont sont conscients les parents et les enfants.
- Les variables liées à la taille de la fratrie	Famille à enfant unique Famille à plusieurs enfants (consensus)	- La résidence secondaire	Isolement géographique ou non Nouvelle ou ancienne acquisition
- Les variables liées aux relations des parents entre eux	Les vacances sont un reflet de la qualité de la relation conjugale : conflictuelle ou harmonieuse.	- Les habitudes et goûts parentaux	Vacances constituant un moment important ou non. Goûts précis des parents ou non.
- Les variables d'ordre domestique	La disponibilité des parents. Le pouvoir matériel ou financier de l'un des parents. La maîtrise de l'offre. La maîtrise de certains outils technologiques, notamment Internet. La personnalité des membres. L'interaction entre les membres.	- Les relations inter-familiales	Les grands-parents : premiers prescripteurs familiaux. Les autres liens de parenté : oncles, cousins, tantes, etc.
- Étape du processus de choix	Reconnaissance du problème. Recherche de solutions. Choix et résolution des conflits.	- La nature du produit	Biens dominés par la femme ou par l'homme ou par les enfants. Biens au choix conjoint.
- Les variables liées à la structure familiale	Les familles traditionnelles Les familles monoparentales Les familles recomposées	- Le comité d'entreprise	Quand l'un des parents bénéficie des formules proposées par cette entité

Source : Les auteurs à partir de Touriscopie (2003 : 8), Palan and Wilkes (1997) et Dali-Youcef (2012).

À la suite de ce tableau, parmi les variables d'ordre domestique, on retrouve l'interaction entre les membres. Nous nous intéressons à celle qui s'effectue entre les parents et les adolescents. Les recherches concernant l'influence du processus familial de consommation ont parfois mis en avant le pouvoir synocratique des parents ou encore la primauté de l'un des membres du couple (Niamitché, 1998 ; Commuri and Gentry, 2000). D'autres études se sont focalisées sur l'influence des enfants en général (Raijas, 2007), et en particulier sur celle des adolescents (Gouta, 2007). L'objectif de ce texte est de se focaliser sur l'apport de Palan and Wilkes (1997), qui sont allés plus loin en combinant les influences mutuelles des adolescents et des parents.

2.2. Le modèle de l'interaction adolescents – parents d'après Palan et Wilkes

Calixte (2007, § 3.1) rapporte que l'interaction est une « *action mutuelle entre les membres d'une population* » ou encore c'est un « *ensemble d'actions conjointes réalisées par les membres d'un groupe poursuivant les mêmes buts* ». L'auteur précise aussi que l'interaction

peut être vue comme une « *activité d'encadrement et de supervision* » parentale. Les deux premières définitions permettent de voir qu'en parlant de l'interaction, on décrit une influence mutuelle, alors que la dernière signale des devoirs parentaux. Nous allons considérer dans le cadre de notre recherche que l'interaction entre les adolescents et les parents est une action mutualisée permettant d'atteindre un but commun, en l'occurrence un choix familial de consommation.

Palan et Wilkes (1997) ont découvert que dans un tel schéma les stratégies développées par les adolescents sont : le marchandage (échange conditionnel), la persuasion (manipulation des parents sans contrepartie), le recours aux émotions et la requête directe. Pendant ce temps, les parents opposent à ces techniques : la stratégie d'expert (les parents montrent qu'ils maîtrisent bien le sujet), la stratégie légitime (démonstration de la supériorité des parents) et la stratégie directive (utilisation stricte de l'autorité parentale). Ce modèle construit aux États-Unis existe-t-il dans la même forme dans le contexte spécifique des villes de Douala et Yaoundé, au Cameroun, avec le produit spécifique que constitue la destination touristique (Marsat, Guerra et Lepinay, 2010, 4), et particulièrement sous la menace de la pandémie de COVID-19 ?

C'est pourquoi notre recherche s'établit autour de la question centrale suivante : Comment l'interaction adolescents-parents influence-t-elle le choix familial de la destination touristique en contexte de COVID-19 ? Une telle question nous impose d'abord d'identifier les moyens et stratégies employés par les adolescents et les parents pour s'influencer mutuellement, d'où le besoin de soutenir notre recherche par la première question secondaire, qui se présente ainsi, quels sont les moyens et stratégies utilisés par les adolescents et les parents pour dominer le choix familial de la destination touristique ? Cependant, une fois connus les moyens et stratégies, il faudrait savoir comment concrètement ces éléments permettent d'orienter la décision familiale finale. D'où la seconde question secondaire, en quoi ces conduites des adolescents et des parents déterminent-elles la décision familiale finale ? Il serait aussi intéressant de déterminer si des éléments préparatoires, au sein de la famille ou non, favorisent l'effet de cette influence mutuelle. Nous libellons ainsi la question attenante : Existents-ils des préalables qui encouragent les adolescents et les parents à mettre en œuvre leur influence durant le processus du choix familial de la destination touristique ? De plus, pour savoir quel avenir attend cette emprise, nous chercherons les réponses à la dernière question auxiliaire, l'interaction adolescents-parents, concernant le choix familial de la destination touristique, possède-t-elle un caractère durable qui puisse lui conférer une évolution dans le temps ? Enfin, la dernière question subsidiaire qui s'impose est celle de savoir quel rôle jouent les informations obtenues par les membres de la cellule familiale au sujet de la COVID-19 et comment cela influence leur processus de décision du lieu touristique à visiter ?

Afin de répondre à la problématique, nous émettons deux propositions (Yin, 2014).

La proposition principale est la suivante : L'utilisation des stratégies de marchandage, de persuasion, de recours aux émotions et de requête directe par les adolescents, ainsi que l'usage des stratégies d'expert, de légitimité et de directivité par les parents, constituent une interaction qui influence le choix familial de la destination touristique malgré le contexte de la COVID-19.

Elle est complétée par **la proposition rivale** libellée ainsi : L'utilisation des stratégies de marchandage, de persuasion, de recours aux émotions et de requête directe par les adolescents, ainsi que l'usage des stratégies d'expert, de légitimité et de directivité par les parents, constituent une interaction nécessaire mais pas suffisante pour influencer le choix familial de la destination touristique malgré le contexte de la COVID-19.

2.3. Vision empirique de l'interaction entre les parents et les adolescents lors du choix de la destination touristique

Dans le cadre de cette recherche, nous revendiquons avoir une posture positiviste mobilisant une approche méthodologique qualitative (Bergadà et Nyeck, 1992). Cela nous permet ainsi

de réunir des théories et écrits de chercheurs qui nous ont précédées sur cette problématique (Évrard, Pras et Roux, 2009 ; Gavard-Perret et al., 2008). Pour Bergadàa et Nyeck (1992, 35) la « *logique déductive* » se servant d'une « *approche qualitative* », a pour but d'« *expliquer les qualités de quelques objets et comportements réels suivant les relations prédéfinies par le modèle théorique* ». La justification d'une telle démarche tient aux caractéristiques intrinsèques de notre recherche.

D'abord, c'est l'une des premières études menées au Cameroun, dans le champ disciplinaire des sciences de gestion et concernant ce sujet. Ensuite notre objectif est de comprendre en profondeur des comportements et processus décisionnels (Miles et Huberman, 2003 ; Hlady Rispal, 2002). Enfin, nous proposons de confronter les avis des acteurs en présence par triangulation. Comme le précisent Évrard, Pras et Roux (2009, 51), « *l'essentiel est de s'assurer que la recherche permettra de répondre au problème posé c'est-à-dire qu'elle sera pertinente et surtout que l'on pourra avoir confiance dans ses résultats, c'est-à-dire qu'elle sera valide* ».

3. Méthodologie de recherche

Cette recherche, à cause du fait qu'aucune autre de cette nature n'ait pas encore été réalisée en contexte camerounais, se veut exploratoire et qualitative. C'est ainsi qu'on parlera de l'échantillon mobilisé pour l'étude, ensuite de la manière avec laquelle l'enquête a été progressivement menée sur le terrain, puis ce sera au tour de la présentation des grilles d'entretien mobilisées, puis de la manière avec laquelle les données recueillies ont été analysées et enfin, une brève discussion sera menée concernant les fidélités, validités et éthique de la recherche.

3.1. Échantillonnage

L'analyse qualitative étant intensive en règle générale (Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1997), elle se sert de cas peu nombreux pour mener à bien ses investigations. La stratégie de recherche utilisée est l'étude de cas et l'échantillonnage est séquentiel. Les cas sélectionnés sur la base de la saturation théorique (Pires, 1997) répondent aux critères suivants : 1) la famille utilise en général ses vacances pour déplacer tous ses membres hors du lieu ordinaire d'habitation, pour des intervalles d'au moins 4 nuits ; 2) l'un des enfants de cette famille a un âge variant entre 12 et 18 ans ; 3) la CSP de l'un des parents est au moins cadre, afin de s'assurer qu'il y a un minimum de pouvoir d'achat permettant de réaliser de façon habituelle les déplacements en famille lors des vacances. Ce qui nous amène à la constitution suivante de l'échantillon, les véritables noms des personnes participantes ayant été anonymes :

Tableau 1. Présentation de la composition de l'échantillon

<i>Famille</i>	<i>Adolescent (e)</i>	<i>Reste de la fratrie</i>	<i>Père</i>	<i>Mère</i>
Famille 1	Sarah, 13 ans	Une fille, 7 ans	Paul, 40 ans Cadre/Privé	Joëlle, 35 ans Enseignante
Famille 2	Pierre René, 12 ans	2 garçons, 10 & 15 ans	Martin, 50 ans Cadre	Odette, 35 ans Ménagère
Famille 3	Marlène, 12 ans	2 garçons 14 & 6 ans	Eloi, 42 ans Cadre	Marquise, 42 ans Cadre/Privé
Famille 4	Jude, 16 ans	1 fille 10 ans	Célestin, 42 ans Homme d'affaires	Magalie, 39 ans Couturière
Famille 5	Claire, 18 ans Simon, 13 ans	2 frères, 10 & 8 ans ; une sœur, 2 ans	Étienne, 42 ans Officier d'armée	Sandrine, 38 ans Coiffeuse
Famille 6	Olivier, 17 ans	2 sœurs, 22 & 13 ans ; 2 frères, 20 & 6 ans	Jacques, 59 ans Homme d'affaires	Judith, 47 ans Enseignante

Famille 7	Annette, 15 ans	Frère & Sœur 10 ans/8 ans	Simon, 41 ans Cadre/Privé	Jocelyne, 39 ans Cadre
Famille 8	Joseph Simplicite, 15 ans	01 Frère 10 ans	Joseph, 40 ans Cadre/Privé	Suzanne, 35 ans Professeure de lycée
Famille 9	Jodelle, 15 ans	Frère & Sœur 12 ans/10 ans	François-Marie, 43 ans Entrepreneur	Patience, 40 ans Cadre
Famille 10	Marc Joseph, 15 ans Jean Claude, 13 ans	01 Sœur 11 ans	Paul, 45 ans Cadre/Public	Adèle, 35 ans Enseignante
Famille 11	Martine, 15 ans	02 Sœurs 11 ans/04 ans	Paul, 55 ans Cadre/Privé	Magali, 48 ans Entrepreneure
Famille 12	Parfait, 13 ans	Frère & Sœur 11 ans/09 ans		Solange, 34 ans Cadre/Privé
Famille 13	Célestine, 12 ans	(Pas de fratrie)	Junior, 32 ans Homme d'affaires	
Famille 14	Stéphane, 14 ans	(Pas de fratrie)	Samson, 40 ans Cadre	
TOTAUX	17 adolescent(e)s			14 focus groups

Source : Les auteurs.

3.2. Réalisation des interviews individuelles des adolescents et des réunions de groupe avec les parents

Les étapes du recrutement, de la sélection et des interviews des familles à interroger, ainsi que le traitement des données, se sont étalées durant la période d'août 2012 à décembre 2020. Un pré-test de recueil de données auprès d'une famille a été effectué durant deux semaines avant le début proprement dit de la collecte. Cela nous a permis d'abord de corriger la formulation des consignes des grilles, puis d'entraîner les enquêteurs à s'« éloigner du réflexe "questionnaire" où l'on veut poser des questions dans l'ordre au lieu de mener une véritable conversation, avec ses digressions possibles » (Bouchon, 2009, 52).

Les entretiens individuels des adolescents étaient souvent réalisés en matinée, dès 10 h 00 les dimanches. La moyenne de la durée des interviews a été d'une heure (45 min – 1 h 30). Comme l'explique (Bouchon, 2009, 60), les gênes ressenties ici concernaient la difficulté à « jouer à "l'idiot" du village pour que les (...) [adolescents] expliquent en profondeur leur pensée et ne recourent pas à la formule" : "tu comprends ce que je veux dire..." ». Cependant, il a fallu « avoir en permanence un comportement d'écoute, en hochant la tête, en montrant, par des interjections (...) usuelles que l'on suit de près, avec intérêt » (Bouchon, 2009, 63). Les réunions avec les parents ont été effectuées en après-midi, dès 14 h 00, ces mêmes dimanches. La moyenne de la durée des interviews a été de deux heures (1 h 00 – 3 h 00). L'enquête était menée durant le même jour afin que la famille n'ait pas le temps d'harmoniser des réponses, et afin de s'assurer d'une réelle triangulation des informations obtenues. Le synopsis de cette phase de collecte des données est présenté dans le **Tableau 3**.

Tableau 2. Tableau synoptique du déroulement des interviews individuelles et de groupe

Étapes de recueil des données	Fam. 1	Fam. 2	Fam. 3	Fam. 4	Fam. 5	Fam. 6	Fam. 7
Entretien réalisé avec – Adolescent – Dyade père/mère	Oui Oui						
Nbre de déplacements effectués (+/- entrevues)	4	3	5	3	4	4	5
Durée moyennes entretiens adolescents	1 h 10	1 h 05	45 min	58 min	1 h 30	46 min	50 min
Durée moyennes focus group parents	1 h 25	1 h 50	2 h 10	3 h 00	1 h 55	2 h 25	2 h 50

Durée tot. des contacts	6 mois	5 mois	8 mois	2 mois	9 mois	1 mois	4 mois
Années durant lesquelles les entretiens et les focus groups ont été menés	2013 – 2017	2014 – 2019	2015 – 2020	2013 – 2015	2013 – 2019	2016	2016 – 2020
Étapes de recueil des données	Fam. 8	Fam. 9	Fam. 10	Fam. 11	Fam. 12	Fam. 13	Fam. 14
Entretien réalisé avec – Adolescent – Dyade père/mère	Oui Oui	Oui Oui	Oui Oui	Oui Oui	Oui Non	Oui Non	Oui Non
Nbre de déplacements effectués (+/- entretiens)	4	5	5	3	3	3	3
Durée moyennes entretiens adolescents	40 min	1 h 10	1 h 05	50 min	52 min	1 h 15	51 min
Durée moyennes focus group parents	1 h 45	1 h 30	1 h 00	1 h 10	1 h 25	1 h 30	1 h 00
Durée tot. des contacts	4 mois	2 mois	8 mois	2 mois	4 mois	4 mois	4 mois
Années durant lesquelles les entretiens et les focus groups ont été menés	2017 – 2020	2014 – 2015	2015 – 2020	2013 – 2015	2015 – 2019	2016	2016 – 2020

Source : Les auteurs.

3.3. Consignes des Grilles d'entretiens individuels avec les adolescents et de réunions de groupe avec les parents

Conformément à la théorie, des thèmes ont été définis dans les guides d'entretien et de discussion de groupe tel que le présente le **Tableau 4**.

Tableau 4. Thèmes des grilles d'entretiens individuels et de focus group des parents

	Grille d'entretien des adolescents	Grille d'entretien des parents
Thèmes :	Consignes	Consignes
Introduction	Les vacances avec Papa et Maman	Les vacances avec les enfants
Identification des stratégies	Qui décide de(s) (l')endroit(s) à visiter durant les congés et/ou les vacances. Comment ça se passe	Qui décide de(s) (l')endroit(s) à visiter durant les congés et/ou les vacances. Comment ça se passe
Influence effective des adolescents	Comment ça se passe concrètement pour que tout le monde arrive à une décision commune : qu'est-ce que tu fais. Ce que font les autres enfants. Tentatives de faire changer d'avis aux parents. Comment. Comment se comportent les parents.	Comment ça se passe concrètement pour que tout le monde arrive à une décision commune : qu'est-ce que font les enfants et les adolescents. Marchandage. Persuasion. Recours aux émotions. Requête directe. Tentatives de faire changer d'avis aux parents. Comment. Comment se comportent les parents
Réponse des parents aux tentatives des adolescents		
Éléments favorisant l'effet de l'interaction		
Évolution temporelle de l'influence de l'interaction		
COVID-19 (à partir de décembre 2019)	L'impact des nouvelles concernant la pandémie sur les échanges avec Papa et Maman concernant le choix de l'endroit à visiter	L'impact des nouvelles concernant la pandémie sur les échanges avec Papa et Maman concernant le choix de l'endroit à visiter
Conclusion	Reformulation des points principaux	Reformulation des points principaux

Source : Les auteurs

3.4. Fidélité, validités et éthique

La fidélité et la validité (« *logique et empirique* ») d'une recherche qualitative sont des critères primordiaux de rigueur scientifique, comme le précisent Bares et Caumont (2004, 11).

La fidélité en matière qualitative ne peut pas s'apprécier de façon importante sur le terrain. Cependant ces auteurs définissent des « *moyens* » pouvant « *avoir un effet favorable sur la fidélité* » (Bares et Caumont, 2004, 12), de même que des éléments garantissant la validité d'une recherche qualitative. Plusieurs de ces moyens ont souvent été utilisés au cours de cette recherche, en adaptant la démarche de collecte à l'objectif de la recherche, en recherchant la triangulation des informations, en enregistrant et en retranscrivant fidèlement l'ensemble des entretiens, en veillant sur la qualité du ciblage des cas constituant l'échantillon. En ce qui concerne l'éthique, l'on a veillé à mettre les enquêtés dans de bonnes conditions, en les informant de l'anonymat de leurs réponses, sans jamais chercher à les tromper ou à les manipuler.

3.5. Obtention des verbatim et codage des données

Dans cette étude, nous avons utilisé des entretiens semi-dirigés puisqu'ils permettent « *de vérifier des hypothèses et d'illustrer des théories en apportant un réservoir d'opinions et d'anecdotes* » (Couvreur et Lehuede, 2002, 13). Ces opinions et ces anecdotes peuvent être considérées comme des témoignages d'experts, étant entendu que pour Zaltman (2004, 160) les consommateurs sont des « *spécialistes de leurs propres expériences de consommation* ». Les témoignages expriment les « *logiques qui sous-tendent les pratiques* », à la suite de « *la définition d'un thème général* » et de « *la planification de stratégies d'écoute et d'intervention* » (Couvreur et Lehuede, 2002, 13).

« *L'analyse des données* » en enquête qualitative suit en général trois étapes : la « *retranscription des données* », le « *codage des informations* », et le « *traitement des données* » (Andreani et Conchon, 2005, 3). Ces auteurs précisent que la retranscription, qui est le fait de recopier les paroles des entretiens, se fait très près de ce qu'ont dit les interviewés. Le codage « *explore ligne par ligne* » les verbatim retranscrits, les « *décrit, classe et transforme* ». L'étape comprenant le codage et le traitement du texte obtenu de la retranscription est appelée *analyse de contenu*. Elle peut faire intervenir trois types de codages : l'encodage fermé, la codification ouverte ou inductive, et le codage mixte, qui allie les deux premières techniques. Le codage fermé est fonction de la théorie à l'étude, comme c'est le cas pour ce travail. Les thèmes de l'étude, que Miles et Huberman (2003, 106) qualifient de « *liste de codes* » ou « *unités d'analyse* » permettent de *tester* les propositions émises. Il a ensuite été effectué une analyse et un traitement sémantiques de ces unités d'analyse puisque « *cette technique reprend les thèmes du guide d'entretien et fait un compte-rendu des interviews* » (Andreani et Conchon, 2005, 7).

Concrètement, l'on a effectué une lecture à plusieurs reprises des verbatim des entretiens et des réunions de groupe. À chaque fois, puisque les intervalles le permettaient, l'on a pu se plonger sur les données obtenues de chaque famille d'analyse. Après plusieurs lectures, l'on a commencé par souligner dans chaque texte les phrases ou groupes de phrases qui avaient un lien avec les propositions de recherche, que ce soit dans le sens négatif ou dans le sens positif. Il a ensuite été noté sur un bloc-notes les verbatim dans les sous-parties représentées par leurs catégories d'analyse. Enfin, l'on a posé l'hypothèse d'après laquelle une analyse factuelle permettrait d'atteindre les objectifs de la recherche, car elle « *détermine par écrit ce que l'on comprend des données et ce qu'elles veulent dire* » (Andreani et Conchon, 2005, 15). Cette interprétation empruntera beaucoup à l'*analyse compréhensive* au sens de Tremblay et Perrier (2006, 1) pour lesquels « *il s'agit de rendre compte des rapports entre les résultats obtenus et les perceptions des sujets (...) on cherchera (...) à voir quels rapports on peut établir entre ces perceptions et les résultats* ». Ces allers et retours entre la théorie et le recueil des données permettent de discuter de la pertinence des résultats de la recherche.

4. Résultats et discussions : Reconsidération du modèle de Palan et Wilkes dans le contexte camerounais et sous la menace de la COVID-19

Plusieurs résultats ont été obtenus à la suite de l'analyse du contenu des données recueillies à la suite de l'enquête longitudinale qui a été menée au sein des ménages de 2013 à 2020. Ces résultats seront présentés suivis d'une discussion et d'une interprétation à leur propos.

4.1. Identification des moyens et stratégies utilisés par les adolescents et par les parents

À la suite du recueil des données auprès des adolescents et des parents, il ressort que ni la stratégie de marchandage ni la persuasion ne sont employées. Les paroles des adolescents et des parents le confirment. Par contre, les méthodes d'influence des adolescents tournent autour du recours aux émotions et de la requête directe. Cette dernière existe grâce à la discussion proposée en général par les parents. Car, c'est pratiquement un échange qui se met en place et qui est de l'ordre d'une requête directe, mais une *requête directe prescrite* par les parents. Cela relève d'un mélange de la stratégie d'expert, de légitimité et directive. Voici des exemples de verbatim illustrant cette analyse.

Annette (15 ans, un frère de 10 ans, une sœur de 8 ans) : « Nous proposons d'abord [la destination où aller durant les vacances] et ensuite ils [Papa et maman] s'entendent. Chacun donne son accord. »

Magalie (39 ans, Couturière, famille à 2 enfants) : « Leur père leur dit par exemple : "Je propose qu'on parte au village... ça vous arrange ? Ça vous dit ?... en vacances ?" C'est comme ça que ça commence. »

Éloi (42 ans, Cadre d'administration, famille à 3 enfants) : « Et puis eux-mêmes n'ont pas demandé à revenir à un endroit. »

Le recours aux émotions est bien une stratégie utilisée par les adolescents, même s'il ne porte pas souvent les fruits escomptés. Car les parents leur opposent les stratégies d'expert, de légitimité et de directivité.

Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Si nous avons vraiment envie d'aller quelque part, s'il ne veut pas, nous serons un peu tristes. »

Célestin (41 ans, Homme d'affaires, famille à 2 enfants) : « Si un enfant boude ou s'il n'est pas à l'aise, en ce moment-là, j'essaie de faire comprendre à l'enfant le bien-fondé de ma décision ou de ma non-décision. »

Martin (50 ans, Cadre d'administration, famille à 4 enfants) : « En vérité, il est souvent difficile quand on est parent de voir le vrai visage des enfants. Même s'ils ne sont pas d'accord. »

Simon (41 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 3 enfants) : « Mais on n'a pas changé notre décision. Nous avons été vraiment fermes. »

Jacques (59 ans, Homme d'affaires, famille à 5 enfants) : « Là je lui dirais directement "non, on va, de gré ou de force". »

Éloi (42 ans, Cadre d'administration, famille à 3 enfants) : « C'est à nous de regarder comment les accompagner. C'est à nous de regarder comment les encadrer. »

4.2. Mise en place de l'interaction adolescents-parents et influence sur le choix familial de la destination touristique

Sur le plan du rapport entre le fonctionnement de l'interaction et le résultat qui en découle sur le choix de la destination, cette phase est empreinte de requête directe, de recours aux émotions, de stratégie d'expert, de stratégie légitime et de stratégie directive. Les adolescents

utilisent le recours aux émotions en étant conscients que cela peut changer l'avis des parents ou non. Dans les faits, ils boudent ou discutent face à face avec leurs parents.

Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Même si je suis fâchée, je n'ai pas le choix. Ma mère n'aime pas les caprices. »

Jude (16 ans, une sœur de 10 ans) : « J'ai boudé. Papa et Maman en ont tenu compte. Ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé ce qui se passe. Je leur ai tout expliqué. Et on a réglé le problème ensemble. »

Deux postures se dessinent chez les parents. Pour certains, il ressort une idée de satisfaction ultérieure des souhaits des adolescents lorsque cela est possible. Pour d'autres, même s'ils ont provoqué les conversations sur ce sujet, ils sont convaincus que l'avis des enfants en général n'est pas « très très déterminant » (Marquise (42 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 3 enfants), Le but de la provocation d'un échange verbal, semble provenir d'une stratégie des parents pour amener les adolescents à adhérer au projet du voyage.

Paul (40 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 2 enfants) : « Parfois elles peuvent dire : "Papa on n'a jamais découvert la mer", par exemple. (...) J'étais conscient cette fois-là qu'elles n'avaient pas encore vu Kribi. On n'est pas allé pendant les vacances, mais j'ai trouvé l'occasion à la fin de l'année pour qu'elles aillent à la mer. »

Jacques (59 ans, Homme d'affaires, famille à 5 enfants) : « Les enfants d'aujourd'hui sont tellement curieux. Ils nous ont dit un matin, qu'ils voulaient aller à Limbé. »

Simon (41 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 3 enfants) : « Nous sommes prêts à leur faire plaisir ».

4.3. Situations favorisant l'utilisation des stratégies d'influence par les adolescents et des méthodes de réponse par les parents

L'orientation de la communication de la famille favorise la mise en œuvre ou non des stratégies des adolescents (Palan et Wilkes, 1997). La communication elle-même est tributaire de la personnalité des parents. Toutes les familles interrogées accordent de l'importance à « l'avis » de leurs enfants, à partir d'un certain âge, pour le choix de la destination de vacances.

Paul (40 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 2 enfants) : « Généralement quelques mois avant on en discute... »

Odette (35 ans, Ménagère, famille à 4 enfants) : « C'est vrai que lorsque nos enfants étaient plus jeunes, on n'avait pas forcément besoin de leurs avis... »

Célestin (41 ans, Homme d'affaires, famille à 2 enfants) : « L'âge de raison, pour moi, c'est à partir de 14 ans. Ça peut même être 12 ans quand l'enfant est précoce. Parfois même, vu le niveau scolaire d'un enfant, il peut comprendre certaines choses. »

La fratrie essaie d'obtenir un accord avant de faire la proposition aux parents.

Annette (15 ans, un frère de 10 ans, une sœur de 8 ans) : « Nous proposons d'abord... »

Joëlle (35 ans, Enseignante, famille à 2 enfants) : « Parfois ils font des propositions. »

Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Nous parlons ensemble, mes frères et moi, ensuite nous partons donner l'idée à Papa et Maman. »

Dans un cas, la mère peut être le catalyseur de l'écoute des enfants. C'est une stratégie légitime.

Sarah (13 ans, une sœur 7 ans) : « Mais Maman a dit « non ! Qu'on doit d'abord quand même nous demander. Papa a alors demandé et on a accepté. »

Marlène (12 ans, deux frères de 14 & 6 ans) : « C'est Maman qui a posé la question de savoir si on voulait aller à... ».

Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Pour parler d'eux, c'est ma mère qui dit souvent que nous devons voyager. Partir quelque part. »

Dans d'autres cas, c'est le père qui amène les enfants à s'exprimer.

Jocelyne (39 ans, Cadre d'administration, famille à 3 enfants) : « Pour leur père, c'est bien que les enfants s'expriment. Lui, il est pour le dialogue. »

Magalie (39 ans, Couturière, famille à 2 enfants) : « Leur père leur dit par exemple : "Je propose qu'on parte.... »

4.4. Préviation de l'évolution temporelle de l'interaction parents-adolescents ainsi que de son influence sur la décision familiale

L'évolution temporelle fera intervenir la stratégie du recours aux émotions, celle de la requête directe, et toutes celles des parents, telles que présentées par Palan et Wilkes (1997). Les adolescents semblent accepter les décisions familiales contraires à leur souhait. Pendant que les parents ne sont pas indifférents aux propositions faites par les adolescents. Pour ces derniers, pas besoin de recourir au marchandage ou à la persuasion : ils peuvent ronger leur frein.

Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Mais s'il n'est pas d'accord, ça fait rien. »

Martin (50 ans, Cadre d'administration, famille à 4 enfants) : « Je peux dire que par rapport à leur âge, ils n'ont pas souvent trop de choix. »

Paul (40 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 2 enfants) : « Lorsqu'on a des enfants, on veut bien leur faire plaisir. Mais tout ça doit être balisé. C'est-à-dire que les enfants peuvent avoir des rêves comme tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'un enfant veut aller à Miami passer ses vacances qu'on va directement aller à la banque. Je pense qu'il faut rester dans la limite du faisable, quoi. »

Sandrine (38 ans, Coiffeuse, famille à 5 enfants) : « On ne leur a pas donné l'impression qu'on peut satisfaire toutes leurs demandes. »

En même temps, les adolescents n'arrêtent pas de rêver qu'un jour les parents les amèneront là où se trouve leur désir : la mer, la découverte de nouvelles destinations. Les adolescents que nous avons interrogés s'expriment avec aisance, la stratégie de requête directe pourrait être leur arme pour influencer les choix futurs. Ce à quoi les parents adhèrent en général, puisqu'ils sont prêts à en discuter avec eux. Les parents sont conscients que les adolescents peuvent essayer de recourir à la stratégie émotionnelle, mais cela les émeut très peu. En d'autres termes, ils n'ont pas besoin que les enfants se fâchent, car d'autres variables que l'avis des adolescents, entrent en jeu.

Annette (15 ans, un frère de 10 ans, une sœur de 8 ans) : « Pour le voyage de Dschang, nous voulions aussi découvrir de nouvelles choses. »

Joëlle (35 ans, Enseignante, famille à 2 enfants) : « Mais en général on décide selon leurs désirs aussi. »

Olivier (17 ans, une sœur 22 ans, un frère 20 ans, une sœur 13 ans, un frère 6 ans) : « J'aimerais aller à Limbé ou bien à Kribi (...) parce qu'il y a la mer. »

4.5. L'avis des adolescent(e)s et des parents sur l'influence possible de la Covid-19 dans l'interaction pour le choix de la destination touristique

Les adolescent(e)s et les parents interrogés possèdent des postures mitigées quant à une possible influence des informations concernant la COVID-19 sur le processus familial du choix de la destination touristique.

Joseph Simplicie (15 ans, un frère de 10 ans) : « ...La COVID... est-ce que c'est une maladie ça ? Il ne faut pas qu'on n'entre pas en prison à cause d'elle. »

François-Marie, (43 ans, Entrepreneur à 3 enfants) : « Moi j'adopte le principe de précaution dans la vie. Se divertir ? Sortir de la ville habituelle, oui. Mais pas en étant imprudent. Et ça, je suis obligé de l'imposer aux enfants, parce qu'ils ne comprennent pas encore. »

Stéphane (14 ans, pas de fratrie) : « Papa m'écoute en général. Mais il m'a dit que tant qu'il y a la maladie, on ne voyage plus. Si, je peux, je le ferai changer d'avis. »

Adèle (35 ans, Enseignante, famille à 4 enfants) : « Rester en vie d'abord. Si on est enterrés, on ne peut rien visiter. »

4.6. Discussion, interprétation et perspectives de recherche

La pression des adolescents se concrétise plus par un recours aux émotions et à la requête directe, que par le raisonnement ou la persuasion. Ainsi les adolescents, n'opposent pas une réponse stratégique poussée lorsque leurs parents prennent en dernier la décision du lieu des vacances. Pourtant d'après la théorie et tel que nous le présente la proposition principale de recherche, l'on avait répertorié l'usage d'au minimum quatre stratégies (Gouta, 2007 ; Palan et Wilkes, 1997). Cependant, cette recherche montre que les adolescents possèdent effectivement une influence active sur le choix familial de la destination touristique (St-Pierre, Labrecque et Colbert, 1997 ; Wu, 2007 ; Shavanddasht et Schänzel, 2019 ; Yao, 2020).

On peut donc envisager d'élargir la présente recherche à un test quantitatif et hypothético-déductif sur la population camerounaise, en vue de connaître quel poids a chacune des familles types que nous avons rencontrées au cours de notre recherche. De même que l'on pourrait également effectuer une typologie des familles potentiellement consommatrices de tourisme, en se basant sur leur comportement de déplacement vacancier (Messenger, Ruiz et Warnet, 2010). Cependant, comme l'ont montré Bekolo, Étoundi et Fouda Ongodo (2008), un véritable dialogue existe désormais au sein des familles, coexistant avec les valeurs traditionnelles (Mungala, 1982), puisque les adolescents ont du mal pour l'instant à imposer leurs points de vue par marchandage ou par persuasion. On ne peut donc plus s'arrêter, dans un processus de communication ou de conception d'offre touristique, aux parents ou aux adultes seuls. Comme le font déjà plusieurs autres industries et secteurs vis-à-vis de la cible des adolescents, ils communiquent soit pour les enfants seuls, soit pour des combinaisons familiales (Brée, 2007).

Ensuite d'après nos résultats, la décision des parents, dernier parapet du choix familial, est fortement tributaire de la consommation touristique de leurs enfants, du lieu à visiter et des activités à réaliser sur place. Ce qui permet de rejoindre la notion de projet complexe expliquant l'engagement familial pour cette activité de vacances (Petr and Guéguen, 2005). Tout doit être minutieusement préparé : confiance en le lieu à visiter, question de financement du déplacement familial et sécurité des enfants.

Le dialogue qui existe désormais entre les parents et les adolescents peut laisser penser que la consommation familiale du tourisme possède un fort potentiel de croissance. Une prise en compte de la demande familiale favorisera le développement de plusieurs branches de l'industrie touristique, surtout pour un pays en développement comme le Cameroun, car ailleurs cette cible constitue un segment très important (Messenger, Ruiz et Warnet, 2010 ; Boussif, Issaoui, et Daly Chaker, 2015 ; Bertol *et al.*, 2017).

5. Conclusion

L'objectif de cet article était de tester l'interaction entre parents et adolescents du point de vue du modèle de décision familiale de Palan et Wilkes, en contexte camerounais et sous la menace de la pandémie de la COVID-19. En effet, il avait été constaté que malgré le regain d'importance de la famille comme « groupe » de consommation dans la littérature, certains points de son comportement restaient encore sous-étudiés, comme le concept « d'interaction » entre adolescents et parents au courant du processus décisionnel d'achat, avec comme produit la destination touristique. L'un des modèles les plus largement convoqués dans cet axe de travail est celui de Palan et Wilkes (1997), qui n'avait pas encore été éprouvé dans le contexte d'étude. De même la menace de la Covid-19 n'avait, elle non plus, pas encore été étudiée dans

un tel protocole de recherche. La méthodologie de recherche employée a été qualitative avec la conduite d'entretiens semi-dirigés de 17 adolescent(e)s et de leurs parents au sein de 14 familles, compte tenu de l'objectif de compréhension approfondie des comportements à l'étude. L'enquête a été menée au Cameroun dans les villes de Douala et de Yaoundé de 2013 à 2020. Sur les sept stratégies théoriques de Palan et Wilkes, cinq semblent être couramment utilisées dans l'interaction entre ces deux sous-groupes pour orienter le choix familial de la destination touristique, à savoir la stratégie de requête directe, d'expert, de légitimité, de recours aux émotions et de directivité. Les stratégies qui s'avèrent être non utilisées ni par les parents, ni par les adolescents sont la stratégie de marchandage et celle de la persuasion. Cependant, il ressort également des résultats que l'ensemble des parents tiennent compte de l'avis de leurs enfants en général, et de celui des adolescent(e)s en particulier, en ce qui concerne le choix de la destination touristique. Enfin, les familles émettent une réserve mitigée en ce qui concerne un impact négatif de la pandémie de la COVID-19 sur leur processus décisionnel pour le choix de la destination touristique.

Cette recherche présente quelques apports théoriques. D'abord une contribution à la compréhension du comportement des adolescents dans le processus décisionnel de la famille. Puis, notre étude apporte une contribution à la compréhension de l'utilisation des vacances, avec une forte inclination pour l'aspect touristique dans les déplacements familiaux y afférents, de même que la prise en compte désormais du facteur COVID-19. Puis, cette étude a employé des méthodes de collecte de données qualitatives, avec la cohabitation au sein de la même recherche des techniques d'interviews individuels et d'entrevues de groupe. La particularité des groupes est qu'ils sont constitués de dyades père/mère. Sur le plan managérial, les résultats permettent d'encourager les offreurs du secteur touristique à s'appesantir sur la cible ou les prescripteurs que constituent les adolescent(e)s. Les implications managériales de cette étude permettent de ne plus s'arrêter, dans un processus stratégique et/ou de communication ou de conception d'offre touristique, aux préférences des parents ou des adultes seuls. Il serait donc judicieux, comme le font déjà plusieurs autres industries et secteurs vis-à-vis de la cible des adolescents, de s'adresser soit aux enfants seuls soit à des combinaisons familiales. Cette recherche présente néanmoins quelques limites, à savoir qu'elle avait vocation à comprendre le processus de décision familial, et non pas à mesurer quelle proportion de la population obéissent aux résultats obtenus. Nous concluons avec la piste de recherche concernant l'engagement des consommateurs envers la destination touristique locale (Mefoute Badiang, 2012) comme étant un facteur influençant le processus familial, et par ricochet l'interaction entre les adolescent(e)s et leurs parents.

Références

- (1) Anaba Ebanda, V. A. (2010) *Contribution à l'analyse de la relation qualité perçue – satisfaction dans les services d'hébergement touristique*, Thèse de doctorat en Sciences de Gestion (sous la direction de Patrick Bouchet et Guillaume Bodet), Non publiée, France : Université de Bourgogne.
- (2) Andreani, J.-C. et F. Conchon (2005, janvier) « Méthodes d'analyse et d'interprétation des études qualitatives : État de l'art en marketing », *Congrès des Tendances du Marketing*, <http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/2005_cp/Materiali/Paper/Fr/ANDREANI_CONCHON.pdf> (consulté le 5 mai 2012).
- (3) Bares, F. et D. Caumont (2004) « Les études qualitatives face aux normes de la recherche : le cas des entretiens », *Cahier du Groupe de Recherche en Économie Financière et Gestion des Entreprises (GREFIGE)*, N° 2004-02, France : Université Nancy 2.

- (4) Behnassi, M. (2008) « Tourisme Durable : Fondements, Indicateurs et Apport au Développement des Pays du Sud », *Revue de Droit et de Sciences Politiques*, 1, 96-121.
- (5) Bekolo, C., J. H. Étoundi et M. Fouda Ongodo (2008, Décembre) « Valeurs culturelles et comportement du consommateur africain : Tendances révélées d'une enquête auprès de la classe moyenne camerounaise », *Revue Camerounaise de Management*, 16-3, 37-50.
- (6) Bertol, K. E., Broilo, P. L., Espartel, L. B., & Basso, K. (2017). Young children's influence on family consumer behavior. *Qualitative Market Research: An International Journal*. 20(4), 452-468. doi: 10.1108/QMR-07-2016-0057
- (7) Bélanger, C.-É., L. Jolin et J.-M. Mignon (2007) « Les concepts et les réalités du tourisme social et du tourisme solidaire en Afrique », *Téoros*, 26-3, 25-30.
- (8) Bergadaà, M. et S. Nyeck (1992, septembre) « Recherche en marketing: un état des controverses », *Recherche et Applications en Marketing*, 7-3, 23-43.
- (9) Bouchon, M. (2009) *Collecte de données : Méthodologies qualitatives*, France : Éd. Service Technique d'Appui aux Opérations (STAO/Médecins du Monde).
- (10) Boussif, Torkia, Issaoui, Fakhri et Daly Chaker, Najeh (2015). *The Effects of the Teenagers (as Web Experts) in the Family Decision Making in Online Purchase Process: an Application to the Booking of Tourist Nights*. MPRA Paper No. 61043, posted 02 Jan 2015 15:15 UTC. Online at <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/61043/>.
- (11) Brée, J. (2007, Coord.). *Kids Marketing*, Coll. Consommation des 0-25 ans, France : Éditions Management et Société, <[http://librairie.immateriel.fr /fr/ebook/9782847690750/kids-marketing](http://librairie.immateriel.fr/fr/ebook/9782847690750/kids-marketing)> (consulté le 30/03/2013).
- (12) Calixte, J. (2007) *Milieu familial et réussite scolaire*, Mémoire de Master 2 en Psychologie, Non publié, Haïti : Université d'État.
- (13) Christie, I. T. and D. E. Crompton (2001, February) "Tourism in Africa", *Africa Region Working Paper Series No. 12*, New York: The World Bank.
- (14) Couvreur, A. et F. Lehuède (2002, Novembre) « Essai de comparaison de méthodes quantitatives et qualitatives à partir d'un exemple : Le passage à l'euro vécu par les consommateurs », *Cahier de recherche du Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie (CREDOC)*, 176, 1-107.
- (15) Dali-Youcef, S. (2012) *Les rôles de la femme dans le processus de décision familiale d'achat*, Mémoire de Magister en Sciences de gestion, Non publié, Algérie : Université Abou-Bekr Belkaid.
- (16) Ekasasi, S. R. (2005) "The Role Of Children In Family Decision Making: A Theoretical Review", *Edisi Khusus Jsbn On Marketing*, <<http://www.journal.uin.ac.id/index.php/JSB/article/viewFile/977/886>> (consulted on 24th March 2012).
- (17) Évrard, Y., B. Pras et E. Roux (2009) *Market, Études et recherches en marketing*, France : Dunod.
- (18) Gavard-Perret, M.-L., D. Gotteland, C. Haon et A. Jolibert (2008) *Méthodologie de la recherche : Réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion*, France : Pearson Education.
- (19) Gouta, N. (2007, mars) « L'influence de l'adolescent dans la décision familiale d'achat », *VI^{ème} Journée Normande de Recherche sur la Consommation*, Rouen : Groupe ESC.
- (20) Hlady-Rispal, M. (2002) *La méthode des cas : Application à la recherche en gestion*, Coll. Perspectives marketing, Bruxelles : Éditions De Boeck.
- (21) Lessard-Hébert, M., G. Goyette et G. Boutin (1997) *La recherche qualitative : Fondements et pratiques*, Bruxelles : De Boeck Supérieur.
- (22) Marsat, J.-B., F. Guerra et T. Lepinay (2010, septembre) « Management stratégique de destination touristique et management territorial. Le cas du massif du Sancy »,

Colloque joint Association de Science Régionale de Langue Française - Associazione Italiana di Scienze Regionali, Aoste : ASRDLF – AiSRE.

- (23) Badiang, Alphonse Mefoute et Dankoco, Ibrahima Samba (2012). Le rôle de la confiance dans l'engagement envers la destination touristique. *Revue française du marketing* (240).
- (24) Messenger, M., G. Ruiz et C. Warnet (2010) *Le poids économique et social du tourisme*, France : Conseil national du tourisme.
- (25) Miles, M. B. et A. M. Huberman (2003). *Analyse des données qualitatives*, Bruxelles : De Boeck Supérieur.
- (26) Mungala, A. S. (1982, Février). « L'éducation traditionnelle en Afrique et ses valeurs fondamentales », *Éthiopiennes*, 29.
- (27) Niamitché, C. (1998). *Tourisme et styles de vie familiaux : Vers un modèle global de la motivation et du processus de choix de destination touristique*, Mémoire de Maîtrise en Loisir, Culture et Tourisme, Non publié, Canada : Université du Québec à Trois Rivières.
- (28) Organisation Mondiale du Tourisme (2020). *Baromètre OMT du tourisme mondial*. 17(7), 4.
- (29) Organisation Mondiale du Tourisme (s.d.). *Comprendre le tourisme : Glossaire de base*, <<http://media.unwto.org/fr/content/comprendre-le-tourisme-glossaire-de-base>> (consulté le 12 mars 2012).
- (30) Palan, K. M. and R. E. Wilkes (1997, September). "Adolescent-Parent Interaction in Family Decision Making", *Journal of Consumer Research*, 24-2, 159-69.
- (31) Petr, C. and N. Guéguen (2005). « Beginner Research on Tourism and the Tourist: Beware of words and caricatures! », *Tourism Analysis*, 11-4, 251-264.
- (32) Pires, A. (1997). « Échantillonnage et recherche qualitative : Essai théorique et méthodologique », dans Poupard, J. et al, *La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques*, Montréal : Gaëtan Morin.
- (33) Raijas, A. (2007). "Joint purchase decisions: experiences of Finnish families with children", *8th Annual Conference of the European Sociological Association*, Slovakia: ESA Research Network.
- (34) Rondeau, Karine et Paillé, Pierre (2016). L'analyse qualitative pas à pas: gros plan sur le déroulé des opérations analytiques d'une enquête qualitative. *Recherches qualitatives*, 35(1), 4-28.
- (35) Shavanddasht, M., & Schänzel, H. (2019). Measuring adolescents' tourism satisfaction: The role of mood and perceived parental style. *Tourism and Hospitality Research*, 19(3), 308-320.
- (36) St-Pierre, É., J. Labrecque et F. Colbert (1997) *Analyse du processus de décision des ménages pour l'activité théâtre*, Montréal : HEC – Chaire de Gestion des Arts Carmelle et Rémi-Marcoux, <<http://neumann.hec.ca/artsmanagement/cahiersderecherche/GA97-04.pdf>> (consulté le 12 avril 2012).
- (37) Touriscopie (2003) *Les processus de décision en matière de vacances à l'intérieur de la famille*, France : Direction du Tourisme, <[http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia del turismo/turismo familial/processus de decision dans le tourisme familial d'interieur.pdf](http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/turismo%20familiar/processus%20de%20decision%20dans%20le%20tourisme%20familier%20d%27interieur.pdf)> (consulté le 30 mars 2012).
- (38) Tremblay, R. R. et Y. Perrier (2006) *Savoir plus : outils et méthodes de travail intellectuel*, 2e éd., Canada : Les Éditions de la Chenelière inc.
- (39) Vandewalle, I., M. Borzakian et F. Gourdikian (2009) « Le tourisme durable à l'étranger ou la possibilité d'un autre voyage », *Cahier de recherche N°269*, France : Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie.

- (40) Vellas, F. (2011, octobre) « L'impact indirect du tourisme : une analyse économique », *3^{ème} réunion des Ministres du Tourisme du T20*, Paris.
- (41) Wu, K. L. (2007). "Family Leisure Decision Making: Which Museums to Visit?", *Imagination, Media Power and Reputation Conference*, <<http://www.rsm.nl/fileadmin/default/content/rsm2/attachments/pdf1/wu-familyleisuredecisionmaking.pdf>> (consulted on 15th April 2012).
- (42) Yao, Y., Jia, G., Lin, P. M., & Huang, J. (2020). Young adult children traveling with parents: insights on conflict and its causes. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 37(6), 727-738.
- (43) Yin, Robert K. (2014). *Case Study Research - Design and methods* (3rd ed ed. Vol. Volume 5). California: USA: Sage Publications.
- (44) Zaltman, G. (2004). *Dans la tête du client. Ce que les neurosciences disent au marketing*, Coll. Nouveaux horizons, Paris : éditions d'Organisation.